

МЕДИЦИНА, ФАРМАЦИЯ

10.5281/zenodo.18618951

БУБЛИК Дарья Сергеевнаврач клинической лабораторной диагностики, клинический цитолог,
ФГБУЗ ЦМСЧ № 119, Россия, г. Москва

КЛИНИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ИММУНОЦИТОХИМИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В ВЕРИФИКАЦИИ ЦИТОЛОГИЧЕСКИХ ДИАГНОЗОВ

Аннотация. Статья посвящена оценке клинической значимости иммуноцитохимического исследования (ИЦХ) как вспомогательного метода, повышающего достоверность верификации цитологических диагнозов в условиях ограниченного объёма материала. Показано, что ключевыми условиями воспроизводимости цитологических заключений являются стандартизированные системы отчётности, связывающие диагностические категории с риском злокачественности и типовой клинической тактикой, а также методически корректное применение ИЦХ с учётом преаналитических факторов. Рассматриваются клинические ситуации, в которых ИЦХ имеет наибольшую практическую ценность: «пограничные» категории цитологии, дифференциальная диагностика реактивных и неопластических процессов, серозные выпоты, метастатические поражения и случаи неясного первичного очага. Отдельное внимание уделено расширению роли ИЦХ в цитологии за счёт предиктивных тестов, значимых для выбора терапии, и принципам панельного подбора иммуномаркеров по логике «от общего к частному». Обосновано, что клиническая полезность ИЦХ обеспечивается не отдельным маркером, а согласованным иммунным профилем при обязательном контроле качества и корректной интерпретации результата в клинико-морфологическом контексте.

Ключевые слова: иммуноцитохимия, цитологическая диагностика, верификация диагноза, клеточный блок, панели иммуномаркеров, стандартизация, предиктивные маркеры.

Актуальность исследования

Актуальность исследования определяется тем, что цитологические методы остаются одним из наиболее доступных и быстрых способов морфологической диагностики в условиях ограниченного объёма материала и необходимости оперативного клинического решения. Однако в ряде ситуаций возможностей цитоморфологии недостаточно: реактивные и неопластические изменения могут иметь сходные признаки, опухоли различных линий дифференцировки нередко демонстрируют «перекрывающиеся» цитологические картины, а доля категорий «атипия/подозрение» сохраняется клинически значимой, поскольку ведёт к неопределённости маршрутизации пациента и риску как гипердиагностики, так и пропуска злокачественного процесса. В этих условиях

иммуноцитохимическое исследование выступает наиболее практичным и широко применяемым вспомогательным методом, позволяющим подтвердить или уточнить природу клеточной популяции и тем самым повысить точность верификации цитологических заключений, особенно когда иной диагностический материал отсутствует или его получение сопряжено с задержкой и инвазивностью.

Дополнительную клиническую значимость ИЦХ приобретает в онкологической практике, где от достоверности морфологической верификации и корректного определения фенотипа опухоли напрямую зависят выбор лечебной тактики, объём хирургического вмешательства, необходимость повторной биопсии и возможность назначения таргетной и иммунотерапии; при этом современная парадигма

требует рационального использования ограниченного образца и стандартизированного контроля качества лабораторных методик. Именно поэтому профессиональные рекомендации акцентируют внимание на аналитической валидации иммунологических тестов, применяемых на малом материале и клеточных блоках, а также на соблюдении требований к пригодности образца для интерпретации результатов.

Таким образом, исследование клинической значимости иммуноцитохимии в верификации цитологических диагнозов является актуальным как с позиции повышения диагностической достоверности и воспроизводимости заключений, так и с позиции обеспечения клинически обоснованных решений в условиях дефицита ткани, роста числа сложных дифференциально-диагностических задач и усиления требований к качеству и стандартизации морфологической диагностики.

Цель исследования

Цель данного исследования – оценить клиническую значимость иммуноцитохимического исследования в верификации и уточнении цитологических диагнозов и сформулировать принципы алгоритмического выбора иммуномаркеров для практического применения в условиях ограниченного цитологического материала.

Материалы и методы исследования

Проведён аналитический обзор и систематизация данных по вопросам верификации цитологических диагнозов и применению ИЦХ: использованы положения стандартизированных систем отчётности, обобщены клинические сценарии применения ИЦХ, а также сформулированы принципы панельного подбора иммуномаркеров и критерии контроля достоверности окрашивания.

Методами исследования являлись сравнительно-аналитический и логико-структурный анализ.

Результаты исследования

В современной морфологической диагностике цитологический материал часто является первичным (а иногда и единственным) морфологическим «окном» в патологический процесс, поэтому методологически важны два принципа:

1. Сопоставимость заключений между лабораториями и клиницистами за счет единых терминологических систем;
2. Подтверждаемость (верифицируемость) ключевых решений, прежде всего в «пограничных» категориях, где риск клинической ошибки максимален.

Базой для воспроизводимости цитологических диагнозов служат стандартизированные системы отчетности, которые связывают диагностическую категорию с вероятностной оценкой риска злокачественности (или риска высокозлокачественного процесса) и типичной клинической тактикой. Эти системы методологически важны не только как «язык общения», но и как инструмент управляемой неопределенности: они фиксируют, где цитоморфология объективно не дает однозначного ответа, и где требуется подтверждение дополнительными методами. Показательным примером является пересмотренная система Bethesda для цитологии щитовидной железы, в которой для каждой категории приведены интервальные риски злокачественности, причем отдельно показано, как меняются оценки при разном учете NIFTP (неинвазивного фолликулярного новообразования с папиллярноподобными ядерными признаками) (табл. 1).

Таблица 1

Категории Bethesda и подразумеваемый риск злокачественности (ROM), % (с управленческой привязкой) [4]

Диагностическая категория	ROM, если NIFTP не считается карциномой	ROM, если NIFTP считается карциномой	Типичная тактика (по системе)
Недиагностический/неудовлетворительный	5-10	5-10	Повторная ТАБ под УЗ-навигацией
Доброкачественный	0-3	0-3	Клиническое и УЗ-наблюдение
Атипия неопределенного значения / фолликулярное поражение неопределенного значения	6-18	10-30	Повторная ТАБ, молекулярное тестирование или лобэктомия

Диагностическая категория	ROM, если NIFTP не считается карциномой	ROM, если NIFTP считается карциномой	Типичная тактика (по системе)
Фолликулярная неоплазия / подозрение на фолликулярную неоплазию	10-40	25-40	Молекулярное тестирование, лобэктомия
Подозрение на злокачественность	45-60	50-75	Тиреоидэктомия/лобэктомия (в зависимости от контекста)
Злокачественный	94-96	97-99	Тиреоидэктомия/лобэктомия (если речь о первичной опухоли)

Для других локализаций аналогичную методологическую роль выполняют системы, ориентированные на клинически значимый «таргет» диагноза. Например, Парижская система для мочевой цитологии фокусирует оценку на выявлении high-grade уротелиальной карциномы и поэтому использует показатель ROHM (риск наличия карциномы высокой степени злокачественности). На уровне доказательной базы полезны метааналитические оценки, позволяющие видеть, как меняется риск в зависимости от категории при агрегировании международных данных; это задает рамку для того, в каких категориях верификация особенно оправдана и где она будет иметь максимальный клинический эффект [5].

Для понимания диагностических возможностей иммуноцитохимического исследования принципиальное значение имеет иммунологическая природа метода, основанная на высокоспецифическом взаимодействии антигена, экспрессируемого клетками исследуемого материала, и соответствующего антитела. Специфичность данного взаимодействия определяется структурной организацией иммуноглобулинов, в которой переменные домены формируют сайт связывания антигена, тогда как константные участки обеспечивают последующую визуализацию реакции с использованием систем детекции. Структурные элементы молекулы антитела, обеспечивающие селективность иммунной реакции, представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Схема строения иммуноглобулина: переменные и константные домены, тяжелые и легкие цепи, участок связывания антигена [1]

В ряде клинических ситуаций одной цитоморфологии недостаточно из-за перекрывающихся признаков реактивных и опухолевых процессов либо из-за невозможности уверенно установить тканевую принадлежность опухоли при малом количестве клеток. В таких условиях ИЦХ повышает достоверность заключения за счёт фенотипирования клеточной популяции и сопоставления иммунного профиля с клинко-радиологическими данными; наибольшая практическая ценность метода проявляется в «пограничных» категориях и при высоких рисках клинической ошибки.

Особенно показательно применение ИЦХ при исследовании серозных выпотов, где морфологическая картина реактивного мезотелия, мезотелиомы и метастатической аденокарциномы может существенно перекрываться. Использование панелей маркеров позволяет подтвердить мезотелиальную или эпителиальную природу клеток и тем самым влияет на стадирование, маршрутизацию и выбор лечения; при этом в источниках открытого доступа подчёркивается, что интерпретация должна основываться на совокупности маркеров, а не на единичном тесте (рис. 2).

Рис. 2. Диагностическая точность кальретинина при дифференциации мезотелиомы и метастатической карциномы в серозных выпотах [3]

На сегодняшний день клиническая роль ИЦХ в цитологии расширилась за счёт предиктивных тестов, влияющих на выбор терапии. Для немелкоклеточного рака лёгкого показана сопоставимость определения PD-L1 на цитологических образцах демонстрирует высокие значения чувствительности и специфичности как для порога TPS $\geq 1\%$, так и для TPS $\geq 50\%$, что обосновывает применение цитологии при условии соблюдения преаналитических требований и контроля качества [2].

В ситуациях выявления опухолевых клеток при метастатическом поражении (пунктаты лимфоузлов, выпоты) ИЦХ помогает сузить круг вероятных первичных локализаций и рационально построить дальнейшее обследование, уменьшая диагностические задержки. В целом ИЦХ в цитологии клинически значима как метод повышения подтверждаемости диагнозов при дефиците ткани, снижения

неопределённости заключений и обеспечения более обоснованных решений о лечении.

Алгоритмы и принципы выбора иммуномаркеров для верификации цитологических диагнозов основаны на рациональном использовании ограниченного клеточного материала и на снижении риска диагностических ошибок при морфологически сходных процессах. Выбор маркеров строится по логике «от общего к частному»: сначала устанавливают линию дифференцировки клеточной популяции, затем уточняют нозологический вариант и при необходимости предполагаемый первичный очаг. Применение единичного маркера не обеспечивает надёжной верификации, поэтому рабочей единицей является панель, где решение принимается по согласованному иммунному профилю с учётом клинических данных и морфологической картины.

На первом шаге используют маркеры, позволяющие разделить основные группы опухолей и опухолеподобных процессов: эпителиальные, лимфоидные, меланоцитарные, мезенхимальные, нейроэндокринные. Это сокращает диагностический диапазон и помогает избежать ошибочной интерпретации «атипии» как конкретной нозологии. На втором шаге

добавляют уточняющие маркеры, которые дифференцируют близкие варианты внутри подтвержденной линии. При подозрении на метастатический процесс цель ИЦХ – не «назвать орган» по одному антителу, а сформировать наиболее вероятные направления поиска первичного очага, которые затем проверяются клинически и инструментально.

Таблица 2

Пример базовых и уточняющих иммуномаркеров, применяемых в цитологической верификации (разработка автора)

Диагностическая задача	Базовые маркеры	Уточняющие маркеры
Подтверждение эпителиальной природы	Цитокератины (AE1/AE3, PAN-CK)	CK7, CK20
Подозрение на мезотелиальную дифференцировку	Кальретинин, WT-1	D2-40
Лимфоидная природа клеток	CD45	CD20, CD3
Подозрение на меланоцитарную опухоль	S-100	HMB-45, Melan-A
Поиск вероятного первичного очага	CK7/CK20	TTF-1, PAX8, GATA3, CDX2

Критической частью алгоритма является контроль достоверности результата. Для каждого иммунного окрашивания оценивают наличие контрольных элементов и соответствие ожидаемому паттерну (локализация сигнала, интенсивность, доля окрашенных клеток). При несостоятельности контроля результат не используют для клинического вывода, поскольку ошибка на этом этапе приводит к неверной маршрутизации пациента и повторным инвазивным вмешательствам. Набор маркеров выбирают с учётом формата цитологического материала (мазок, жидкостная цитология, клеточный блок) и ожидаемого диагностического вопроса; избыточные панели снижают информативность из-за расхода материала и увеличивают риск противоречивых частных результатов.

Переходя от обоснования клинической значимости иммуноцитохимического исследования к прикладным вопросам, целесообразно сформулировать практические рекомендации, которые обеспечивают воспроизводимость результата и его прямую полезность для принятия клинических решений.

Для клинической практики рекомендуется направлять материал на ИЦХ в ситуациях диагностической неопределённости (категории «атипия», «подозрение»), при расхождении цитологической картины с клинико-радиологическими данными, при подозрении на

метастатическое поражение или неясный первичный очаг, а также при необходимости получения предиктивных показателей, влияющих на выбор терапии. В направлении следует указывать клинический вопрос, локализацию, данные визуализации, сведения о ранее установленной опухоли и проведённом лечении, поскольку это определяет рациональный подбор панели и сокращает расход материала.

Для лабораторной практики приоритетны стандартизация преаналитики (тип фиксации, маркировка, достаточная клеточность, предпочтение клеточного блока при планируемой ИЦХ), панельный принцип постановки маркеров по алгоритму «от общего к частному», обязательное использование контролей и фиксирование в протоколе условий окрашивания и критериев интерпретации. В заключении ИЦХ следует описывать маркеры, паттерн окрашивания (локализация, интенсивность, доля клеток), ограничения материала и итоговый вероятностный вывод, формулируя его в терминах, напрямую понятных клиницисту и позволяющих выбрать дальнейшую тактику.

Выводы

Иммуноцитохимическое исследование является клинически значимым инструментом повышения достоверности цитологических заключений прежде всего в ситуациях диагностической неопределённости и дефицита ткани. Наибольший эффект достигается при

применении панелей маркеров, выстроенных по алгоритму «от общего к частному», с учётом формата препарата (мазок, жидкостная цитология, клеточный блок) и обязательным контролем качества. Стандартизированные системы отчётности, связывающие категории цитологического заключения с риском злокачественности и тактикой ведения, обеспечивают сопоставимость и управляемость решений, а ИЦХ дополняет их, повышая подтверждённость диагноза, снижая долю «пограничных» заключений и поддерживая клинически обоснованный выбор диагностической и лечебной стратегии, включая случаи, где результат влияет на подбор терапии.

Литература

1. Моноклональные антитела: от производства до применения: поддержка Компании Хеликон [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.helicon.ru/media/inf_art/monoklonalnye-antitela-ot-proizvodstva-do-primeneniya.

2. Accuracy of Cytologic vs Histologic Specimens for Assessment of Programmed Cell Death Ligand-1 Expression in Non-Small Cell Lung Cancer: A Systematic Review and Meta-Analysis - ScienceDirect [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0012369223055137>.

3. Diagnostic Accuracy of Calretinin for Malignant Mesothelioma in Serous Effusions: a Meta-analysis [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.nature.com/articles/srep09507.pdf>.

4. The 2017 Bethesda System for Reporting Thyroid Cytopathology [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://endocrinologia-chuc.org/wp-content/uploads/2022/06/The-2017-Bethesda-System-for-Reporting-Thyroid-Cytopathology_Thyroid-2017.pdf.

5. The Paris System for Reporting Urinary Cytology: A Meta-Analysis [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.mdpi.com/2075-4426/12/2/170>.

BUBLIK Daria

Doctor of Clinical Laboratory Diagnostics, Clinical Cytologist,
FGBUZ CMSCH No. 119, Russia, Moscow

THE CLINICAL SIGNIFICANCE OF IMMUNOCYTOCHEMICAL EXAMINATION IN THE VERIFICATION OF CYTOLOGICAL DIAGNOSES

Abstract. *The article is devoted to the assessment of the clinical significance of immunocytochemical research (ICR) as an auxiliary method that increases the reliability of verification of cytological diagnoses in conditions of a limited amount of material. It is shown that the key conditions for reproducibility of cytological conclusions are standardized reporting systems that link diagnostic categories with the risk of malignancy and standard clinical tactics, as well as methodologically correct use of ICS taking into account preanalytical factors. The clinical situations in which ICCN has the greatest practical value are considered: "borderline" categories of cytology, differential diagnosis of reactive and neoplastic processes, serous effusions, metastatic lesions and cases of unclear primary focus. Special attention is paid to the expansion of the role of ICCS in cytology due to predictive tests that are important for the choice of therapy, and the principles of panel selection of immunomarkers according to the logic "from general to particular". It is proved that the clinical usefulness of ICC is provided not by a separate marker, but by a consistent immune profile with mandatory quality control and correct interpretation of the result in the clinical and morphological context.*

Keywords: *immunocytochemistry, cytological diagnostics, verification of diagnosis, cell block, panels of immunomarkers, standardization, predictive markers.*